

ИЗУЧЕНИЕ КАТИОНООБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ ПОЧВ В ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Алламуратова Анаргул Султамуратовна

Ассистент Каракалпакский государственный университета им.Бердаха

Аннотация. Исследование катионообменная емкость (КОЕ) необходимо для понимания, как различные типы почв взаимодействуют с катионами, включая питательные элементы и токсичные металлы. В этой части работы анализируются методы определения КОЕ, а также связь между КОЕ и другими физико-химическими характеристиками почвы, такими как рН, содержание органического вещества и гранулометрический состав.

Ключевые слова: катионообменная емкость (КОЕ), почвы Амударинского района (ПА), почвы Караузякского района (ПК), фильтрат, глинистые частицы.

Для оценки катионообменной способности почв применяются различные методы, позволяющие определить эффективную и стандартную емкость катионного обмена, сумму обменных оснований, гидролитическую кислотность и состав обменных катионов [1]. Эти параметры критически важны для анализа плодородия почвы и ее агрохимических характеристик.

Определение эффективной катионообменной емкости проводится путем обработки почвенной навески небуферным раствором нейтральной соли, что позволяет оценить реальную способность почвы к обмену катионами в условиях естественного уровня рН.

Стандартная емкость катионного обмена определяется по модифицированному методу Бобко-Аскинази с использованием буферного раствора, содержащего хлорид и ацетат бария. Этот метод включает многократную обработку почвы буферным раствором для полного вытеснения обменных катионов из почвенного поглощающего комплекса и последующее измерение рН фильтрата.

Определение суммы обменных оснований и гидролитической кислотности осуществляется путем обработки почвы соответствующими реагентами и титрования высвободившихся ионов, что позволяет выявить важные аспекты кислотно-основного баланса почвы.

Для определения катионообменной способности почв используется комплекс методов, включающий фотометрию пламени для измерения концентраций калия и калия. Подготовка прибора и серии стандартных растворов позволяет построить калибровочный график для последующего определения этих элементов в почвенных пробах. Методика предусматривает тщательную промывку распылителя прибора между измерениями и точное определение содержания калия и калия, основываясь на калибровочных графиках.

Анализ катионообменных свойств почвы включает также расчеты степени насыщенности почвы основаниями и потребности в известковании для коррекции кислотности. Определение степени насыщенности основаниями основывается на соотношении суммы обменных оснований к общей катионообменной емкости. Данные о катионообменной способности почвы позволяют рассчитать дозы извести, необходимые для нейтрализации избыточной кислотности и улучшения плодородия почв.

Полученные в ходе исследования КОЕ почвы приводятся на рис. 1, 2.

Рис1. Изменение КОЕ почвы в зависимости от глубины.

Данные показывают изменение катионообменной способности (КОЕ) на различной глубине для двух разных территорий, ПА и ПК. Для обеих территорий КОЕ сначала увеличивается по мере того, как глубина увеличивается с 0 см до 10 см. В ПА КОЕ резко возрастает, достигая пика 5,1, в то время как в ПК оно увеличивается более равномерно до 3,3 на той же глубине. Это может указывать на наличие богатого слоя питательных веществ, возможно из-за накопления органических веществ или присутствия глинистых частиц, которые обычно имеют более высокую КОЕ.

Пиковые значения КОЕ различаются для двух территорий, с пиком в ПА на глубине 10 см и в ПК на глубине 15 см. Этот пик показывает глубину, на которой почва удерживает максимальное количество обменных катионов. Такие различия могут быть результатом разницы в текстуре почвы, содержании органических веществ или процессах формирования почвы.

После достижения пиковых значений КОЕ в обеих территориях наблюдается снижение. Снижение КОЕ в ПА более заметно, чем в ПК. Уменьшение КОЕ с увеличением глубины является обычным явлением, поскольку содержание органических веществ и глины обычно уменьшается с увеличением глубины почвы.

Самые низкие значения КОЕ наблюдаются на глубине 35 см и более для обеих территорий, что свидетельствует о ограниченной способности удерживать питательные вещества. Эти уровни могут соответствовать слоям подпочвы, которые меньше подвержены влиянию органических веществ с поверхности и имеют меньше глинистых минералов, которые отвечают за большую часть катионного обмена.

На всех глубинах ПА последовательно показывает более высокие значения КОЕ, чем ПК, что указывает на то, что ПА может иметь более высокий потенциал плодородия. Почва в ПА может содержать больше глины и органических веществ, оба из которых способствуют более высокой КОЕ.

Рис. 2. Изменение суммы ионов калия и натрия (мг*эquiv/100 г).

Как можно увидеть из рис. 2.3, где приводится изменение суммы ионов Na^+ и K^+ в зависимости от глубины залегания почвы, общее содержание данных ионов различаются для двух образцов. Для области ПА пик содержания ионов наблюдается на глубине 10 см (1,8), после чего их концентрация постепенно снижается с увеличением глубины, достигая минимального значения на глубине 35 см (0,5), затем наблюдается незначительное увеличение на глубине 50 см (0,6). В области ПК максимальное содержание ионов также приходится на глубину 10 см (1,5), однако падение концентрации более резкое и продолжительное, с

минимальным значением уже на глубине 35 см (0,3), и оно остается неизменным до глубины 50 см.

Оба наблюдения могут свидетельствовать о вертикальной миграции ионов в почве, которая может быть обусловлена различными факторами, включая водный режим, структуру почвы, а также сельскохозяйственную деятельность и природные процессы. Более высокие значения в верхних слоях указывают на возможное накопление этих элементов из-за внесения удобрений и/или остатков растительности. Снижение концентрации на большей глубине может быть результатом вымывания, меньшей биологической активности и доступности ионов для растений.

Анализ результатов исследования катионообменной емкости (КОЕ) показывает, что для обеих территорий ПА и ПК КОЕ имеет тенденцию к увеличению на начальной глубине до 10-15 см, что может указывать на более высокое содержание органических веществ и глинистых минералов, способствующих катионному обмену. Пиковые значения КОЕ отличаются для обеих территорий, что свидетельствует о различиях в почвообразовательных процессах и составе почв. С углублением наблюдается общее снижение КОЕ, что соответствует уменьшению количества органических и глинистых компонентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наурызбаева З.Ш. Анализ деградированных почв в условиях каракалпакстана // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 9(87). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/12251> (дата обращения: 02.02.2024).

2. **Bhardwaj, A.K., Shainberg, I., Goldstein, D., Warrington, D.N., Levy, G., 2007. Water retention and hydraulic conductivity of cross-linked polyacrylamides in sandy soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 71, 406–412.**

3. Цыганов, А. Р. Продолжительность влияния обработки дерново-подзолистой песчаной почвы водорастворимым полимером на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление радионуклидов / А. Р. Цыганов, Г. А. Чернуха // Земледелие и защита растений. – 2018. – №5. – С. 12–16.